

УРОЖАЙ МЕСТНЫХ СОРТОВ ХЛОПКА, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В РАЙОНАХ ХОРАЗМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Бобоева З.О.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214443>

Абстрактный. В данной статье рассмотрено влияние удобрения, способа полива, толщины всходов на формирование элементов урожайности некоторых сортов хлопчатника, выращиваемых в Хорезмской области.

Ключевые слова: корень, рост, развитие, норма удобрения, технология, сорт, способ полива, толщина всходов.

Если обратиться к истории выращивания хлопка, то можно отметить несколько смен сортов хлопчатника в республике. Причина севооборота сортов хлопчатника всем известна, это поражение различными болезнями, непоследовательное выполнение севооборота, нарушение агротехнических мероприятий и т.д. Еще одним немаловажным фактором являются определенные почвенно-климатические условия. Каждое климато-почвенное состояние требует подходящего сорта хлопчатника и агротехники по уходу за ним.

Постановление Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева от 3 февраля 2017 года № ПК-2756 «О размещении хлопчатника по сортам в 2017 году и прогнозных объемах производства хлопка», согласно которому Республика Узбекистан на основании совместный приказ Министерства сельского и водного хозяйства и АО «Узпахтасаноат» №41/24 от 4 февраля 2017 года, в результате применения ресурсоэффективных, современных технологий в хлопководстве, качественный и доступный хлопок Для каждого сорта хлопчатника важно разработать агротехнические мероприятия по выращиванию волокна.

Недавно в Хорезмском филиале НИИ хлопководства Узбекистана создан сорт хлопчатника «Омад», отвечающий этим требованиям. Сейчас задача состоит в том, чтобы разработать их агротехнологию, чтобы из этих сортов выращивать хлопок-сырец высокого качества. С учетом этого в опыте изучали рост и развитие сортов хлопчатника Хорезм-127 и Омад. Схема эксперимента следующая:

Сорта хлопчатника: Хорезм-127 (контроль), Омад.

Теоретическая толщина рассады: 60x15-1, 60x20-1.

Норма удобрения, кг/га: N200P120K100 и N250P150K120

Порядок полива: 0-3-1; 1-3-1.

Рост основного стебля. Верхняя часть стержневого корня прикрепляется к основному стеблю через корневую шейку. У взрослого растения основной стебель состоит из 2 частей: нижней короткой части, представляющей собой пространство между корневой шейкой и семядолей, называемой семядолей, верхней части, включающей часть стебля над семядолями, и это называется семядолей. В нижней части семядоли отсутствуют перья и ответвления, а в верхней части стебля есть перья, растущие из пазухи листа. В контрольном варианте сеянцы Хорезм-127 размещали в системе 60x15-1 (фактическая толщина сеянцев 97,1 тыс. кустов/га), в порядке 0-3-1, то есть без полива хлопчатника до цветения, от цветения - 3 раза до периода созревания, 1 раз в период созревания, полив азотом 200 кг/га, фосфором 120 кг/га, калием 100 кг/га, 1 июня высота его 22,6; 45,6 на 1 июля; 15 июля она достигала 65,6 см, 1 августа — 98,6 см. В таких условиях, но при изменении системы размещения рассады на 60x20-1, высота главного стебля у хлопчатника сорта Хорезм-127 по указанным выше срокам составляет 25,5; 52,4; Он был равен 73,0 и 98,0 см. Высота сорта хлопчатника "Омад" в условиях и сроках, указанных выше, в системе 60x15-1 (фактическая толщина всходов 98,0 тыс. уд/га) составляет 7,6 по сравнению с контролем; 6,4; 6,7; 10,0 см, в системе 60x20-1 (фактическая мощность сеянцев 78,5 тыс. кустов/га) 5,0; 8,6; высотой 7,5 и 14,0 см.

Хорезм-127 1 июня в первой рассадной системе (60x15-1) в вышеуказанных нормах удобрений (N200P120K100) при изменении режима полива хлопчатника на 1-3-1 хлопчатник высота 26,7, 50,0 1 июля, 70,8 15 июля и 99,1 на 1 августа, 27,8 при размещении по системе 60x20-1; 56,4; Было 79,4 и 105,3 см. Главный стебель сорта хлопчатника «Омад» составляет 11,3 по сравнению с контролем в первой рассадной системе; 18,0; 16,4; 14,5; 60x20-1 толщина сеянца 11,2; 13,2; Было замечено, что они были 9,3 и 10,7 см в высоту.

Хлопчатник сорта Хорезм-127 в системе посева 60x15-1, азота 250 кг/га, фосфора 150 кг/га и калия 120 кг/га, режим полива 0-3-1 по вышеуказанным срокам, высота 30,0; 50,5; 77,4; 106,6; 60x20-1 толщина втулки 31,5; 55,6; Он был равен 78,4 и 109,5 см. Сорт хлопчатника «Омад» по сравнению с контрольным сортом Хорезм-127 в первой рассадной системе, главный стебель по срокам 8,1; 11,9; 16,9; 6,4 см; 0,6 во второй системе посадки; 13,6; Наблюдался рост в высоту 17,1 и 6,0 см.

Прирост высоты хлопчатника сорта Хорезм-127 в первой рассадной системе (фактическая толщина всходов 97000 ц/га) при поливе хлопчатника в вышеперечисленных условиях порядка 1-3-1 37,6, соответствующих срокам; 54,0; 81,0; 110,0; и 38,5 по толщине второго сеянца (в системе 60x20-1); 59,4; 89,2; Он был равен 115,0 см. У сорта хлопчатника «Омад» высота основного стебля и толщина проростка (60x15-1) соответственно 2,7 по срокам; 19,1; 15,5; 6,1 см и в количестве второго куста (60x20-1) 3,8; 18,1; Он был выше на 8,0 и 4,3 см.

На основании полученных результатов по высоте основного ствола можно сделать следующие выводы:

а) Высота роста изучаемых сортов хлопчатника при одинаковых нормах удобрений, режиме орошения, но количестве растений была разной.

б) По сравнению с первым номером сеянца (система 60x15-1) наблюдался рост стебля второго (60x20-1) хлопчатника.

с) Изменение схемы полива хлопчатника, т. е. однократный полив перед цветением, привело к еще большей высоте.

д) Увеличение нормы удобрений привело к тому, что хлопок стал высоким.

е) По сравнению с контрольным сортом Хорезм-127 установлено, что сорт «Омад» увеличивался в высоту во всех указанных условиях, но достоверной разницы в высоте основного стебля обоих сортов не было.

Ветвление. Как правило, хлопок бывает коробчатого и коробчатого (нулевого) типа. Ветви растут и развиваются из почек в пазухах листьев ветвящегося хлопчатника. При этом почки в пазухах первых 2-3 листьев остаются в период покоя и не ветвятся. Лишь в некоторых случаях из почек этого типа могут вырасти небольшие облиственные ветви. У хлопчатника появляются ростовая ветвь (моноподиум) и ветвь урожая (симподиум). Ветвь роста в основном растет из нижней части стебля, ветвь урожая растет из вершины ветви роста, а следующий лист основного стебля растет из пазухи листа. По мере того, как ветвь растет от основного стебля, на ней развиваются листья, которые расположены попеременно по спирали, как и основной стебель. Ветви второго порядка могут также выходить из пазух листьев ветки растения, но ветвь не выходит из пазух первых 2-3 листьев, как у главного стебля, т. е. остается в состоянии покоя. После этого из пазух нескольких листьев появляются ростовые ветки, а из следующих – плодовые. Самый кончик ветки заканчивается ростовой почкой и листом, скрученных листьев внутри почки не видно. Таким

образом, развитие ветви растения сходно с развитием главного стебля. Причина этого в том, что нет никакой разницы между естественными потребностями главного стебля и ветвей хлопчатника.

В целом коробочки хлопчатника могут варьироваться в зависимости от плодородия почвы, применяемой агротехники и погоды. Чем плодороднее почва, чем больше наукоемкой агротехники используется, чем лучше погода (умеренная жара и свет), тем больше хлопка взойдет и даст элементов.

Согласно полученным результатам опытов, наибольшее разветвление было получено при подкормке хлопчатника 200 кг/га азота и 150 кг/га фосфора в системе посева 60x20-1 в системе орошения 0-3-1. -1 режим орошения у сорта за, примерно такие же данные получены у других сортов хлопчатника.

В варианте внесения гозы 250 кг/га, фосфора 150 кг/га, калия 120 кг/га растение размещают в системе 60x20-1 и ухаживают в системе орошения 1-3-1. за разнообразие. Этот сорт относительно самый многочисленный, но равномерно разветвленный, в то время как ветвление других сортов довольно близко друг к другу. Относительно меньшее ветвление произошло при поливе порядка 0-3-1.

Среди опытных полей наименьшая ветвистость хлопчатника получена при удобрении хлопчатника азотом 250 кг/га, фосфора 150 кг/га, калия 120 кг/га и поливе по системе 0-3-1. заметил, что у сорта «Омад» относительно больше ветвлений.

Цветение и плодоношение. Известно, что цветок хлопчатника двуполый, пазухи цветка расположены в 5 ярусах. В основании цветка находится венчик, который позже превращается в пазушную полосу. Продолжительность короткого и длительного цветения хлопчатника может варьироваться в зависимости от вида или сорта хлопчатника. Например: продолжительность кратковременного цветения от 1,9 до 4 дней в зависимости от формы хлопчатника, а продолжительность длительного цветения от 5,6 до 10,7 дней. Но продолжительность цветения у ранних сортов хлопчатника короче по сравнению с поздним хлопчатником. Конечно, короткое или продолжительное цветение зависит и от погоды, применяемой агротехники и агрометеорологического состояния земли. Охлаждение воздуха поочередно удлиняет период цветения. Это состояние может быть вызвано несвоевременным внесением удобрений, поздним поливом, борьбой с сорняками, а также несвоевременной борьбой с насекомыми и болезнями. Фактическая толщина всходов 97,1 тыс.

кустов/га (в системе 60x15-1) при внесении 200 кг/га азота, 120 кг/га фосфора, 100 кг/га калия, при поливе порядка 0-3 -1 «Хоразм-127» в каждом кусте сорта хлопчатник: 10,1 на 1 июля; 5.1 15 июля; 3.0 1 августа; а в системе 60x20-1 11,1 по датам; 7.1; Сформировано 3,5 стержня. сорт хлопчатника "Омад" подходит для рассадных систем 6.1; 5,3; 6.1 и 7.2; 0,1; Оказалось, что их больше 3,5. Аналогичная ситуация наблюдается и в рассадной системе 60x20-1.

При изменении режима полива на 1-3-1 в рассадной системе 60x15-1 один куст контрольного сорта 1 июля дал 10,1 стручка, 15 июля 7,0, 1 августа 4,0 стручка. 1 система, этот показатель равен 11,2; 7,4; Оказалось, что он равен 5,3. У сорта хлопчатника «Омад» этот показатель в рассадной системе 60x15-1 по срокам составляет 8,2; 7,2; 3.2 и 8.1 в системе 60x20-1; Превышение 8,0 наблюдалось. Азот 250 кг/га, фосфор 150 кг/га, калий 120 кг/га, в варианте подкормки хлопчатника, система рассады контрольного сорта 60x15-1, при порядке полива 0-3-1, 1 - в Июль количество стручков 12,1, 15 июля 7,4, 1 августа 5,0, в рассадной системе 60x20-1 соответственно 13,4; 9,0; Было 5,4.

У сорта хлопчатника «Омад» эти показатели равны 6,0, по сравнению с контрольным сортом, что соответствует системам посева; 6,3; 3.2 и 7.0; 0,7; Было еще 3,7. При изменении режима полива хлопчатника (1-3-1) мы видим, что количество коробочек увеличилось у всех изучаемых сортов хлопчатника, но по сравнению с контрольным вариантом у сорта хлопчатника «Омад» этот показатель оказался высоким. .

На основании анализа приведенных выше данных можно отметить следующее:

а) Более сильное разветвление новых и перспективных сортов хлопчатника привело к более высокой урожайности коробочек, чем в контроле.

б) По сравнению с сортом хлопчатника Хорезм-127, сорт хлопчатника «Омад» имел больше коробочек.

с) По сравнению с системой рассады 60x15-1 было обнаружено, что система 60x20-1 имеет более высокое накопление половы.

д) Увеличение количества удобрений и изменение схемы полива на 1-3-1 привело к увеличению количества сот.

Известно, что ватная палочка превращается в цветок. Хлопчатник сорт Хорезм-127 густота посадки 60x15-1 в системе 200 кг/га азота, 120 кг/га фосфора, 100 кг/га калия и полив в системе 0-3-1 11 июля, 8, 2.0 15 июля; 2.2 1 августа; а в системе 60x20-1 2.0 по датам; 2,2; Оказалось, что

цветков было 2,5. У новых и перспективных сортов хлопчатника эти показатели несколько превосходили контрольный сорт Хорезм-127. У сорта хлопчатника «Омад» по сравнению с системой 60x15-1 на 1 июля она была 0,2, на 15 июля 0,9 и на 1 августа 1,7, в системе 60x20-1 она была 0,1, 0,2 и 1, Оказалось, что их больше 3.

При увеличении нормы орошения и поливе в порядке 1-3-1 число цветков в первой рассадной системе составляет 2,0 по срокам у сорта Хорезм-127; 2,5; 1,9, 1,8 во второй системе; 2,8; Это было 2,0. 2,0 по сравнению с контролем у сорта хлопчатника «Омад»; 3,7; 1,5, 2,6 во второй системе; Произведено 2,5 и 1,5 дополнительных цветка.

Первый сеянец по срокам, когда количество азота увеличили до 250, фосфора до 150 и калия до 120 кг/га, поливали в порядке 0-3-1, а толщина всхода составляла 60x15-1. количество цветов в системе 2,0; 2,3; 2,4, 2,2 во второй системе; 2,4; При значении 2,6 сорт хлопчатника «Омад» составляет 2,2 в первой системе посева по сравнению с контролем; 1,1; 2,2, 0,2 во второй системе; Наблюдалось увеличение 1,1, 2,1. При смене порядка полива на 1-3-1 у сорта Хорезм-127 1 июля 3,4, 15 июля 3,7, 1 августа 2,4, во второй системе посева 2,0, 3,2, цветков 3,0, по сравнению с контролем в сорте хлопчатника «Омад» 1,1, 3,0, 1,6, 2,7, 4, 60x20-1 в рассадной системе 60x15-1 3, 2,7 экстра цветков.

Список ссылок:

1. Сатипов Г'.М . Научные основы агротехники выращивания обильных и качественных сортов хлопчатника в условиях Хорезмского оазиса (монография). Т. 2012 г.
2. Сатипов Г'.М . Растениеведение (учебное пособие). У. 2006 г.
3. Сатипов Г'.М . Агротехника новых и перспективных сортов хлопчатника, возделываемых в Хорезмском оазисе.У.1995.